

Curso de Campo Estratigrafia de Sequências (Chapada Diamantina, Bahia)

do preenchimento da bacia até o
zoneamento dos reservatórios

Copyright by Magalgeoconsulting :: v. I. I, Abril/23

Apoio

Curso de Campo Estratigrafia de Sequências (Chapada Diamantina - Ba): do preenchimento da bacia até o zoneamento dos reservatórios

Antonio J.C. Magalhães¹, Guilherme P.R. Gabaglia², Daniel G.C. Fragoso², Felipe Guadagnin³, Francisco P. Lima-Filho⁴
1-Magalgeoconsulting, Portugal, 2-Petrobras E&P, Rio de Janeiro, 3-Unipampa, Caçapava do Sul, 4-UFRN-PPGG, Natal

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7864945>

[Clique aqui para acessar o Guia Virtual.](#) Navegue à vontade ou clique em Apresentar.

1. Introdução e Objetivos

O primeiro curso de estratigrafia de sequências em afloramentos no Brasil foi elaborado e executado pela Petrobras em 1997 (Savini e Raja Gabaglia, 1997; Magalhães et al., 2014a). A partir de então a Petrobras vem realizando diversas turmas até os dias atuais. Fora do âmbito da Petrobras, a Magalgeoconsulting é a única empresa a oferecer um curso equivalente, na Chapada Diamantina, para a comunidade de geocientistas.

A estratigrafia de sequências é um método baseado na identificação e correlação de padrões de empilhamento estratal no registro sedimentar (Catuneanu, 2022). Esta abordagem auxilia compreender a evolução da sedimentação através do tempo e espaço nas bacias sedimentares. Atualmente, as análises estratigráficas que suportam a exploração e produção de recursos naturais são fundamentadas no entendimento sobre os processos sedimentares que formam os depósitos e as superfícies que os delimitam (Magalhães et al., 2021). A exploração e produção dos recursos naturais formados ou relacionados com processos sedimentares dependem da construção de arcabouços cronoestratigráficos que possibilitam reconstruções paleogeográficas que por sua vez incrementam nosso entendimento sobre a distribuição temporal e espacial de depósitos de interesse econômico tais como rochas geradoras, selos e reservatórios de petróleo, e outros depósitos de recursos naturais.

O objetivo deste curso é metodológico e prático para exercitar o reconhecimento de padrões de empilhamento, a identificação de superfícies e sequências estratigráficas, e o ordenamento hierárquico destas a partir das observações de afloramentos. Os participantes utilizam Modelos Virtuais de Afloramentos (MVA) para integrar os dados que eles coletam no campo com outros dados geofísicos (Ground Penetrating Radar – GPR e perfis de raios gama dos afloramentos). Como resultado, os participantes constroem um arcabouço hierárquico desde a escala do preenchimento da bacia (1ª ordem) até a escala dos reservatórios (4ª ordem). Esta abordagem utilizada pela indústria do petróleo é também aplicada para otimização da produção de outros recursos naturais, estocagem de C e H, e injeção de poluentes. O ganho em habilidade pretendido para os participantes os auxiliará na análise estratigráfica de outros afloramentos como também de perfis de poços, testemunhos e seções sísmicas.

Ao final do curso espera-se que os participantes:

- Apreendam os conceitos e a metodologia da estratigrafia de sequências;
- Elaborem arcabouços cronoestratigráficos aplicáveis a exploração e a produção de hidrocarbonetos e outros recursos naturais, a estocagem de C e H, e injeção de poluentes;
- Compreendam o impacto desta abordagem na injeção de fluidos e performance de produção de hidrocarbonetos e de outros recursos naturais;

- Utilizem a estratigrafia de sequências de alta-resolução para o zoneamento e caracterização de reservatórios ou de outros depósitos de recursos naturais.

1.1. Área de Estudo

A região da Chapada Diamantina situa-se na parte central do Estado da Bahia. Nesta região afloram rochas metassedimentares Meso- a Neoproterozóicas representantes dos sistemas deposicionais eólico, glacial, aluvial, deltaico, estuarino com influência de maré e plataformal raso, análogos aos existentes em bacias sedimentares Fanerozóicas. Os afloramentos são de classe mundial e permitem a análise detalhada do empilhamento vertical dos estratos (dezenas de metros) bem como a correlação lateral com grande precisão por dezenas de quilômetros. Apesar da diagênese e do metamorfismo de muito baixo grau promovido pelo evento Brasileiro, as rochas apresentam boa preservação das estruturas sedimentares. Esta combinação torna a Chapada Diamantina um raro laboratório em terras brasileiras para o exercício metodológico da análise estratigráfica de alta resolução aplicada ao zoneamento e caracterização de reservatórios com vistas à otimização da produção de hidrocarbonetos. Trata-se, portanto, de uma área adequada para a aplicação dos conceitos da estratigrafia de sequências na escala de afloramento na exploração e produção de petróleo e outros recursos naturais. São estudados afloramentos da Fm Tombador (nas cercanias da cidade de Lençóis) e da Fm Mangabeira (na cidade de Seabra), ao longo da rodovia BR-242. O principal acesso à cidade de Lençóis é a rodovia BR-242, a partir do aeroporto de Lençóis (Figs. 1 e 2).

Fig. 1. Localização dos afloramentos ao longo da BR-242, nas proximidades de Lençóis. Ver a lista dos afloramentos na Fig. 2.

Fig. 2. Mapa geológico e seção estrutural simplificada da região do curso com a localização dos afloramentos (modificado de Guadagnin et al., 2015).

2. Agenda

- Dia 1: Recepção em Lençóis, abertura do curso, Modelo Digital do Terreno (MDT) e agenda.
- Dia 2: (Manhã) Aulas: Geologia regional, Estratigrafia de Sequências. (Tarde) Visita anticlinal do Pai Inácio. Aulas: sistema deposicional eólico e método de trabalho. Fotointerpretação/modelo 3D afloramento eólico.
- Dia 3: (Manhã) Afloramento eólico. (Tarde) Hotel: Fechamento afloramento eólico. Fotointerpretação/modelo 3D afloramento da ponte.
- Dia 4: (Manhã) Afloramento da ponte. (Tarde) Apresentação dos grupos. Hotel: Fechamento Ponte, identificar a candidata a superfícies estratigráficas de 3ª Ordem.
- Dia 5: Fotointerpretação/modelo 3D Pai Inácio. Empilhamento Pai Inácio. Fechamento no campo.
- Dia 6: (Manhã) Aula Leques Aluviais. Campo: Exercício correlação 3ª ordem. (Tarde) Subida Rio Lençóis.
- Dia 7: (Manhã) Aplicação da ES no zoneamento de reservatórios. Exercícios correlação estratigráfica 3ª e 4ª ordens. (Tarde) Aplicação da ES no zoneamento de reservatórios do campo de Faz Sta. Luzia: rejuvenescimento do campo e aumento do fator de recuperação. Fechamento do curso e Avaliação.
- Dia 8: Retorno a Salvador.

3. Metodologia do curso

Este curso de campo apresenta o estado da arte da estratigrafia de sequências de alta resolução. Este método foi consolidado pela Escola Petrobras de Estratigrafia de Sequências de Alta Resolução (e.g. Frago et al., 2023, 2022, 2021; Magalhães et al., 2023, 2021, 2020, 2017, 2016; Melo et al., 2021, 2020). Além disto, o curso utiliza MVAs integrados com linhas GPR e perfis de GR para incorporar os dados e interpretações dos afloramentos (sedimentológicas, estratigráficas e estruturais) propostas pelos participantes.

Antes do trabalho de campo, os participantes utilizam ortofotos e os MVAs para interpretar os elementos arquiteturais e superfícies limitantes, falhas e fraturas, e o posicionamento das seções colunares a serem levantadas no afloramento. Após o levantamento das seções colunares, os participantes interpretam as superfícies estratigráficas e completam o mapeamento das mesmas nos ortofotos. A integração das seções levantadas pelos grupos leva a discussão sobre a hierarquia das superfícies estratigráficas e a proposta de individualização de sequências de alta e média frequências.

As seguintes etapas metodológicas devem ser seguidas. As etapas 1 a 3 e 8 são feitas no Hotel. As etapas 4 a 7 são realizadas no campo:

- Etapa 1: Delimitar os elementos arquiteturais identificando estruturas sedimentares internas no ortofoto e MVA;
- Etapa 2: Interpretar o padrão de empilhamento e correlacionar as superfícies estratigráficas em alta resolução;
- Etapa 3: Definir o posicionamento das seções colunares a serem medidas no campo;
- Etapa 4: Levantar seções colunares perpendiculares ao acamamento, com descrição das litofácies e direção de paleocorrentes;

Etapa 5: Caracterizar detalhadamente os elementos arquiteturais e propor uma interpretação do sistema deposicional;

Etapa 6: Interpretar o padrão de empilhamento estratal a partir da identificação dos elementos arquiteturais;

Etapa 7: Marcar e correlacionar as superfícies estratigráficas de alta frequência e individualizar as sequências estratigráficas de alta frequência no ortofoto/MVA. Comparar com a interpretação prévia (Etapa 2);

Etapa 8: Integrar as seções colunares dos grupos. Discutir quais superfícies são candidatas a hierarquia imediatamente superior e identificar seus tratos de sistemas.

4. Evolução geotectônica do cráton do São Francisco

As sucessões estudadas pertencem ao Supergrupo Espinhaço (éon Proterozóico). Esta unidade aflora na porção centro-norte do cráton São Francisco, no domínio da Chapada Diamantina (Fig. 3).

Os crátons de São Francisco e Congo são blocos Arqueanos/Paleoproterozóicos de uma única massa continental que se separou no Cretáceo durante a formação do oceano Atlântico (Pedreira e De Waele, 2008). Aqueles crátons representam um fragmento do supercontinente Rodínia, que foi formado há 1.0 Ga (Brito Neves et al., 1999; Campos Neto, 2000) ou um continente isolado que não fazia parte de Rodínia (Kröner e Cordani, 2003; Pisarevsky et al., 2003). Os crátons do São Francisco e demais crátons da América do Sul e África são atualmente entendidos como partes de placas continentais interiores e, conseqüentemente, porções relativamente estáveis de placas tectônicas que foram consolidadas no Neoproterozóico para formar o continente Gondwana Ocidental (Brito Neves et al., 1999; Campos Neto, 2000; Alkmim et al., 2004).

O cráton do São Francisco cobre uma grande área dos estados de Minas Gerais e Bahia. Trata-se de um segmento crustal consolidado no Paleoproterozóico e limitado pelas faixas orogênicas Brasilianas (Neoproterozóico) Brasília, Araçuaí, Sergipana, Rio Preto e Riacho do Pontal (Fig. 3; Almeida, 1977). O limite sul foi redefinido por Cruz (2004) e seu embasamento é composto por rochas mais antigas que 1.8 Ga, as quais constituem terrenos metamórficos de médio a alto grau (associações de granitos e *greenstones*) de idade Arqueana (blocos Gavião, Jequié, Serrinha e Itabuna-Salvador-Curaçá). Estes quatro segmentos crustais foram soldados pela orogenia Transamazônica (Fig. 4; Barbosa e Sabaté, 2004). Coberturas Proterozóicas e Fanerozóicas recobrem seu interior. Na parte central, o Paleo- a Mesoproterozóico Supergrupo Espinhaço preencheu um sistema de riftes cuja parte basal foi intrudida por rochas plutônicas. Durante o Neoproterozóico, sedimentos glaciais e marinhos siliciclásticos e carbonáticos foram depositados (Pedrosa-Soares et al., 2011a).

Fig. 3. Mapa geológico simplificado do cráton do São Francisco (adaptado de Delgado et al., 2003 e Alkmim, 2004). Notar a localização da Bacia da Chapada Diamantina.

Fig. 4. A orogenia Transamazônica (2.3-2.05 Ga) soldou os blocos arqueanos (Gavião, Jequié, Serrinha e Itabuna-Salvador-Curaçá) e estabeleceu o embasamento para os Supergrupos Espinhaço e São Francisco no cráton do São Francisco e na Chapada Diamantina,

Bahia (modificado de Barbosa & Sabaté, 2004). A colisão continental entre os blocos Gavião (no Brasil) e Gabão (na África) está registrada nas dobras e falhas de empurrão com vergência para WNW presentes no lineamento Jacobina-Contendas-Mirante (JCM), sobre o qual um regime transpressional sinistral foi superimposto (Barbosa, 1997; Leite, 2002, Barbosa e Sabaté, 2004; Alkmim, 2004).

A evolução tectônica do cráton do São Francisco pode ser resumida nos seguintes estágios (Figs. 5 e 6; Alkmim, 2004; Pedrosa-Soares e Alkmim, 2011):

Aglutinação e consolidação de uma imensa massa continental Arqueana: entre 2.8-2.6 Ga que amalgamou núcleos continentais diferenciados tão antigos quanto 3.4 Ga;

Individualização do continente Paramirim: a tafrogênese Sideriana, a cerca de 2.5 Ga, quebrou a massa continental que evoluiu para margens passivas;

A orogenia Transamazônica (Riaciano/Orosiriano, 2.3-2.15 Ga): Os blocos Arqueanos (Gavião, Jequié, Serrinha e Itabuna-Salvador-Curaçá) foram soldados. Este é o principal período de formação de crosta na região;

A tafrogênese Estateriana (1.8-1.6 Ga): Este é o mais antigo rifteamento que afetou a placa São Francisco-Congo depois de sua aglutinação (Brito-Neves et al., 1995). Embora bem documentado no cráton São Francisco, este evento ainda não foi identificado no cinturão do Oeste do Congo e regiões adjacentes do cráton do Congo (Tack et al., 2001). Riftes ensiálicos com vulcanismo foram superimpostos no supercontinente formado no estágio anterior. Sedimentos do Supergrupo Espinhaço foram depositados nessas bacias *rift-sag*. A nucleação do sistema de rifes Espinhaço estava associada a:

- deposição das unidades basais do Supergrupo Espinhaço, especificamente as formações Bandeirinha e São João da Chapada no Espinhaço Meridional, Formação São Simão no Espinhaço Setentrional, e o Grupo Rio dos Remédios (Formação Novo Horizonte) na Chapada Diamantina (Brito-Neves et al., 1995; Dussin e Dussin 1995; Chemale-Júnior et al., 2010, 2011);
- deposição das unidades basais do Grupo Araí, expostas na porção nordeste do cinturão Brasília (Brito Neves et al., 1995);
- extrusão de considerável volume de vulcânicas bimodais na parte basal do Supergrupo Espinhaço (Brito Neves et al., 1995; Danderfer et al., 2009; Chemale-Júnior et al., 2011);
- a intrusão da Suíte Borrachudos, exposta no segmento sudeste da faixa Araçuaí, a qual consiste em granitos anarogênicos datados em torno de 1.75 Ga (Grossi Sad et al., 1990; Dussin et al., 1994; Chemale-Júnior et al., 1998; Silva et al., 2002);
- aos protólitos do Complexo de Lagoa Real e outros *plutons* contemporâneos (Granito São Timóteo) que intrudiram o embasamento ao longo do eixo do Aulacógeno do Paramirim (Turpin et al., 1988; Cordani et al., 1992; Pimentel et al., 1994; Cruz, 2004; Cruz et al., 2007);

Fig. 5. a) A evolução do cráton do São Francisco: a) a orogenia Paleoproterozóica Transamazônica resulta da colisão dos blocos Gavião e Gabão há 2.08 Ga; b) o rifte Estateriano a cerca de 1.8-1.6 Ga desenvolveu um sistema ensiálico registrado no Supergrupo

Curso de Campo Estratigrafia de Sequências Chapada Diamantina

Espinhaço e unidades correlativas; c) o rifte Toniano e as margens passivas Macaúbas há 850 Ma; d) a colisão Brasiliana formou o continente Gondwana e os cinturões orogênicos que atualmente definem os limites do cráton São Francisco há 520 Ma; e) ruptura da Gondwana no Cretáceo Inferior e a nucleação dos riftes Recôncavo-Tucano-Jatobá, Abaeté e riftes interiores (Alkmim, 2004).

Ma	BRASILIA BELT	SÃO FRANCISCO CRATON				WEST CONGOLIAN BELT	CONGO CRATON	EVENTS	SUPER-CONTINENTS
		Quadrilátero Ferrífero	S. Francisco basin	Araçuaí Belt Southern Espinhaço Range	Paramirim aulacogen Northern Espinhaço Range				
542	Rio Verde Fm	Bambu Group		Salitre Fm	Salitre Fm	Upper West-Congo Group	Brasiliano/PanAfrican orogeny Marinoan	Gondwanaland	
630									
850	Cubatão Fm Canastra Group	Vazante Group Jequitai Fm	Macaúbas Group	Bebedouro Fm	Bebedouro Fm	Lower West-Congo Gr Mayumbian Group Zadrianian Group	E7 Sturtian Adamastor ocean Continental rifting	Rodinia	
1000							E6 Sangha aulacogen		
1200	Paranoá Group	Conselheiro Mata Group	Conselheiro Mata Gr Sopa, Galho Miguel Fms	S. Marcos Group	UE Caboclo and M. Chapéu Fms	Chela Group Kibaran Group	E5 Rift-sag basin		
1400					MEI Tombador Fm	Karagwe-Ankolian & Kunene Complex	E3 Extensional intraplate		
1600					MEI Bomba Fm and correlatives		E2 Extensional		
1800	Araçuaí Group		S.J.Chapada Fm. Bandeirinha Fm	O. Brejinhos Group	LE R. Remédios Group		E1 Continental rifting		
2050	Itacolomi Group								
2300	Minas Supergroup					Francevillian	TransAmazonian / Eburnean orogeny	Columbia	
2500						Ogooué Group	Makganyene		
							Minas orogeny		

Fig. 6. Os sete eventos tectônicos extensionais e/ou anorogênicos ígneos que ocorreram antes da formação dos cinturões orogênicos que delimitam o cráton do São Francisco-Congo (modificado de Pedrosa-Soares e Alkmim, 2011 e Guadagnin et al., 2015).

As Sinéclises Calimianas (1.57-1.5 Ga): O segundo mais antigo evento de magmatismo e tectonismo extensional está registrado na porção mediana do Supergrupo Espinhaço no Aulacógeno do Paramirim. Na serra do Espinhaço Setentrional, este episódio é representado por arenitos aluviais e eólicos, e vulcânicas ácidas a intermediárias da Formação Bomba de idade U-Pb de 1582 ± 8 Ma e 1569 ± 14 Ma (Danderfer et al., 2009). A deposição de arenitos aluviais e eólicos da Formação Mangabeira (Grupo Paraguaçu) e a ocorrência de enxame de diques máficos toleíticos de idades 1514 ± 22 Ma (Babinski et al., 1999) e 1501 ± 9.1 Ma (Silveira et al., 2013) que intrudem a porção basal da Formação Mangabeira são manifestações deste evento na Chapada Diamantina. Raros zircões detríticos de 1.51-1.57 Ga que ocorrem na porção superior do Supergrupo Espinhaço e unidades mais jovens envolvidas no orógeno Araçuaí (Babinski et al., 2011; Chemale-Júnior et al., 2011; Gonçalves-Dias et al., 2011) são os únicos registros do evento encontrados naquele orógeno. Este evento ainda não foi documentado na faixa Oeste do Congo e regiões adjacentes no cráton do Congo (Tack et al., 2001);

A extensão EoEctasiana (1.416-1.375 Ga): Um importante regime extensional intraplaca foi estabelecido a ca. 1375 Ma no cráton do Congo. Este regime extensional está associado a volumosos granitóides tipo S e A e a complexos máficos a ultramáficos encontrados no cinturão Karagwe-Ankolian, a leste do cráton do Congo (Tack et al., 2010; Fernandez-Alonso et al., 2012), no complexo Kunene e granitos relacionados no oeste do cráton do Congo (Ernst et al., 2013). Na Chapada Diamantina, a recente datação pelo método U-Pb (SHRIMP) em zircões detríticos e em tufo a cristal (*crystal-tuff*) vulcânicos da Formação Tombador indica a idade

máxima desta Unidade entre 1394 ± 14 Ma (Gruber et al., 2011) e 1416 ± 28 Ma (Guadagnin et al., 2015). A Formação Tombador foi depositada sobre uma discordância angular sobre a Formação Açuruá, evidenciada pela mudança do depocentro (posicionado a Leste para a Formação Açuruá e a Oeste para a Formação Tombador) conforme indica a mudança no padrão das paleocorrentes (Pedreira, 1994). A atividade vulcânica, a discordância angular e a mudança no padrão de paleocorrentes sugerem que movimentos intraplaca ocorreram antes e/ou durante a deposição da porção inferior da Formação Tombador. Provavelmente, tais movimentos foram provocados pelos eventos extensionais no cráton do Congo (Guadagnin et al., 2015) criando um novo ciclo de formação de bacia *sag* no interior do cráton do São Francisco. O vulcanismo sin-sedimentar de idade ca 1.42 Ga não foi identificado até o momento em outras unidades do Supergrupo Espinhaço;

O rifteamento EoEsteniano (1.18 - ? Ga): Como recentemente demonstrado por Chemale Jr. et al., (2010, 2011), o espesso pacote de sedimentos aluviais, eólicos e marinhos do Supergrupo Espinhaço Médio a Superior expostos na faixa Araçuaí, tais como a Formação Sopa-Brumadinho e unidades sobrejacentes, representam uma sequência *rift-sag* (Dussin e Dussin, 1995; Uhlein et al., 1998; Martins-Neto, 2000), cuja deposição iniciou por volta de 1.18 Ga. Durante este evento, o sistema de riftes Estaterianos foram reativados e expandidos para abrigar as unidades acima mencionadas. Entretanto, o limite temporal superior deste evento não foi delimitado. Evidências do mesmo ainda não foram encontradas na faixa Oeste do Congo e regiões adjacentes no cráton do Congo (Pedrosa-Soares e Alkmim, 2011);

O rifteamento Esteniano-Toniano (ca. 1 Ga): O magmatismo anarogênico que está registrado na faixa do Oeste do Congo é representado pelos granitos tipo A chamados de Granito Noquis, datado a 999 ± 7 Ma (Tack et al., 2001). Esta suíte anarogênica consiste no registro do evento E5 e provavelmente representa um episódio extensional local relacionado a abertura do Aulacógeno de Sangha. Diques máficos de idades similares foram encontrados na região sudoeste da Bahia (Renne et al., 1990), na faixa oriental do cráton do São Francisco, e são potenciais correlativos do evento E5. A cerca de 1.0 Ga o supercontinente Rodínia foi aglutinado pela orogenia Greenville. Entretanto, não há evidência dessa orogenia na Chapada Diamantina;

A tafrogênese Toniana (ca 950 Ma): Durante a tafrogênese Toniana, os riftes Estaterianos foram reativados e alguns deles evoluíram para margem passivas durante a ruptura do supercontinente Rodínia. A placa do São Francisco-Congo foi individualizada;

O rifteamento Toniano (930-850 Ma): Seu maior registro é a espessa pilha vulcânica bimodal dos grupos Zadinian e Mayumbian e intrusões relacionadas que ocorrem na faixa do Oeste do Congo. O Grupo Zadinian consiste em depósitos de fase rifte compostos por sedimentos siliciclásticos e riolitos perialcalinos que são recobertos por uma espessa sucessão de rochas vulcânicas máficas. O Grupo Mayumbian, com em espessura superior a 4 km, é composto principalmente por rochas vulcânicas félsicas intrudidas por abundantes corpos cogenéticos de monzo-sienogranito e alguns granitos alcali-feldspáticos, e subordinadas intercalações sedimentares. As rochas vulcânicas do Grupo Mayumbian foram datadas por SHRIMP U-Pb de zircões a 920 ± 8 Ma na porção inferior e a 912 ± 7 Ma na porção superior (Tack et al., 2001). Juntos, o magmatismo máfico Zadinian e sobrejacente magmatismo félsico Mayumbian são um exemplo típico de uma suíte bimodal formada durante um evento rifte continental (Tack et al., 2001). Ademais, os granitos anarogêncios e gabros de idades entre ca. 904 Ma e ca. 867 Ma (Thieblemont et al., 2011) representa este evento (E6) no setor Gabão da faixa do Oeste do Congo;

Diques máficos e granitos anarogêncios são os registros mais importantes deste evento na faixa Araçuaí e cráton do São Francisco. O enxame de diques máficos de Pedro Lessa de idade 906 ± 7 Ma representa o evento E6 no Espinhaço Meridional, e diques básicos de ca. 850 Ma registra este evento no Espinhaço Setentrional (Danderfer et al., 2009). Os granitos tipo A da suíte de Salto da Divisa, datados a 875 ± 9 Ma (Silva et al., 2008), representa o evento E6 ao longo da borda nordeste da faixa Araçuaí e o cráton do São Francisco. Embora o mecanismo de subsidência da bacia Macaúbas não esteja bem caracterizado, Pedrosa-Soares e Alkmim (2011) consideram que a deposição sem diamictitos (pré-glacial) da sucessão basal do Grupo Macaúbas, a qual é composta de brechas, conglomerados e arenitos, ocorreu numa fase rifte durante o evento E6 (Pedrosa-Soares et al., 2008, 2011a; Martins et al., 2008; Babinski et al., 2011);

O evento Criogeniano (750-670 Ma): Seu principal registro consiste nas volumosas intrusões alcalinas que compõem a província alcalina do sudoeste da Bahia. Estas intrusões anarogências, de idades entre ca. 735 Ma e ca. 675 Ma, incluem rochas perialcalinas a sub-alcalinas que ocorrem no setor oriental do cráton do São Francisco, próximo à fronteira com a faixa Araçuaí (Teixeira et al., 1997). Na região nordeste da faixa do Oeste do Congo, no Gabão, a Formação La Louila inclui riolitos e tufo riolíticos com idade máxima de 713 ± 49 Ma (Thieblemont et al., 2011), representando outra manifestação do magmatismo Criogeniano. Os diamictitos glaciogêncios do Grupo Macaúbas, juntamente com seus correlativos na faixa do Oeste do Congo e domínios cratônicos (tais como as formações Jequitaí e Bebedouro) muito provavelmente constituem o registro sedimentar deste evento. Apesar da presença de rochas vulcânicas máficas intercaladas aos diamictitos no Grupo Macaúbas, até o momento foram infrutíferas as tentativas de definir a idade destes depósitos glaciais relacionados a uma fase rifte (Babinski et al., 2005, 2011). Os dados disponíveis indicam que estas unidades se acumularam entre 900 Ma e 740 Ma (Babinski et al., 2011; Pedrosa-Soares et al., 2011a). A idade mínima de 740 ± 22 Ma (Babinski et al., 2007) foi estabelecida na porção basal da Formação Sete Lagoas, um carbonato de capa (*cap-carbonate*) que recobre os depósitos glaciogêncios da Formação Jequitaí no interior do cráton do São Francisco;

A orogenia Brasileira: Segundo Delgado et al., 2003) a orogenia Brasileira é dividida em Brasileira I (ca. 900-700 Ma) com pico colisional há 790 Ma; Brasileira II (ca. 650-600 Ma) com pico colisional há 632 Ma, e Brasileira III (ca. 590-520 Ma) que culminou há 520 Ma. As colisões na borda do cráton do São Francisco-Congo aglutinaram o continente Gondwana Ocidental no final do Neoproterozóico. As margens passivas foram transformadas em cinturões orogêncios que definem os limites atuais do cráton. No interior do continente, uma bacia *foreland* se formou possibilitando a deposição das formações Bambuí/Salitre. Ao mesmo tempo, alguns riftes foram parcialmente invertidos e posteriormente os estratos das formações Bambuí/Salitre foram parcialmente afetados pelo empurrão;

A quebra do Gondwana e a abertura do oceano Atlântico Sul: A quebra do Gondwana no Cretáceo deu origem aos riftes Abaeté e Recôncavo-Tucano-Jatobá, bem como as margens passivas do Brasil e Oeste da África.

5. A Chapada Diamantina

A Chapada Diamantina está dividida nos domínios Ocidental e Oriental (Jardim de Sá et al., 1976). Este curso concentra-se no domínio Oriental, no qual a cobertura sedimentar está dobrada em um conjunto de anticlinais e sinclinais com eixos ondulados de direção NNW-SSE cujos raios de curvatura aumentam de oeste para leste (Figs. 7, 8).

Fig. 7. Vista em direção Norte do anticlinal do Pai Inácio (Magalhães et al., 2007). O relevo positivo é mantido pelos arenitos da Fm Tombador, que são muito mais resistentes a erosão do que os depósitos pelíticos da Fm Açuruá aflorantes no eixo do anticlinal.

O padrão estrutural dominante na região corresponde a um sistema de dobras e falhas de empurrão de orientação preferencial NNW-SSE a N-S (Danderfer (1990). Esse autor individualizou quatro domínios estruturais na área da Chapada Diamantina com diferentes graus de deformação e estilos estruturais: domínios Morro do Chapéu (que engloba a área em estudo), Irecê, Gentio do Ouro e Piatã. O domínio Morro do Chapéu apresenta magnitude relativamente baixa a insignificante de deformação, o que permite a análise das estruturas sedimentares com tranquilidade. Os dobramentos são suaves a abertos, sem vergência nítida, com eixos orientados aproximadamente N-S. Apresenta, ainda, falhas de empurrão vergentes para leste (Fig. 8).

Fig. 8. Mapa geológico da Chapada Diamantina. O lineamento Barra do Mendes-João Correia separa os domínios oriental e ocidental (Cruz e Alkmim, 2007). Abreviatura: ES – Espinhaço Setentrional.

Em termos litoestratigráficos, este curso adota a nomenclatura que consta no Mapa Geológico do Estado da Bahia (Barbosa e Dominguez, 1994). As unidades na região da Chapada Diamantina (Bacia do Espinhaço - São Francisco) estão recobrendo o embasamento transamazônico e podem ser divididas nos supergrupos Espinhaço e São Francisco (Inda e Barbosa, 1978). Na Chapada Diamantina, o Supergrupo Espinhaço (Figs. 9 e 10) compreende os grupos Rio dos Remédios, Paraguaçu e Chapada Diamantina.

Fig. 9. Carta estratigráfica do Supergrupo Espinhaço (Magalhães et al., 2016, modificada de Guadagnin et al. 2015). As unidades estudadas neste curso pertencem às formações Mangabeira e Tombador. Notar os hiatos significativos relacionados com as discordâncias entre as unidades litoestratigráficas (e.g. SU1 e SU8). De fato, estes hiatos limitam o preenchimento de fases tectônicas de bacias distintas, ou seja, limitam sequências deposicionais de 1ª ordem (Catuneanu 2006, 2022).

O Grupo Rio dos Remédios é composto basicamente por rochas vulcânicas ácidas (riolitos, dacitos, traquitos, tufos e brechas vulcânicas) e metassedimentares (quartzitos, quartzitos sericíticos, conglomerados e xistos com alumínio silicatos). Pedreira (1994) interpreta estes depósitos como leque aluvial, porém Danderfer (1990) mostra evidências de outros sistemas deposicionais (fluvial, eólico, deltaico e marinho).

O Grupo Paraguaçu é composto pelas formações Mangabeira e Açuruá. A parte basal da Formação Mangabeira é composta por arenitos fluviais finos a médios, de coloração rosa, e por níveis de arenitos conglomeráticos. A parte superior consiste em arenitos eólicos finos a médios, bimodais, com estratificações cruzadas acanaladas e tabulares métricas, intercalados a camadas decimétricas de argilitos brancos (Souza, 2012). A Fm. Açuruá é composta por sedimentos finos, principalmente siltitos, e arenitos médios, com matriz argilosa, apresentando estratificações plano-paralelas e cruzadas de baixo ângulo, fendas de ressecamento e marcas onduladas. A sedimentação é interpretada como tendo ocorrido em ambiente e deltaico e marinho (Magalhães et al., 2015).

Fig. 10. Coluna estratigráfica esquemática do Supergrupo Espinhaço na Chapada Diamantina (Bállico et al., 2017). Os hiatos entre as unidades litoestratigráficas correspondem a discordâncias de 1ª ordem (vide Fig. 9).

O Grupo Chapada Diamantina é composto pelas formações Tombador, Caboclo e Morro do Chapéu. A Formação Tombador é a unidade foco neste curso de campo e é constituída essencialmente por arenitos fluviais, estuarinos e marinhos rasos com intercalações de pelitos na sua porção basal. A porção superior é caracterizada por depósitos continentais de leques aluviais (conglomerado Lavras) e arenitos fluviais e eólicos (Silva Born, 2011; Bállico, 2012; Scherer e Magalhães, 2013; Magalhães et al., 2014b, 2016).

A Fm. Caboclo é composta basicamente por depósitos marinhos compondo uma rampa com deposição mista siliciclástica-carbonática (Ferronato et al., 2021). A Fm. Morro do Chapéu compreende representantes dos sistemas deposicionais de leques aluviais, fluvial a marinho raso (Souza et al., 2019).

O Supergrupo São Francisco é composto, na região da Chapada Diamantina, integralmente pelo Grupo Una que, por sua vez, é subdividido nas formações Bebedouro (depósitos glaciais e de planície aluvial) e Salitre (estratos carbonáticos depositados em ambiente marinho plataformal).

6. Análise estratigráfica segundo a estratigrafia de sequências

A estratigrafia de sequências é um método de análise estratigráfica baseado no reconhecimento dos padrões de empilhamento estratal a partir dos dados disponíveis na área de estudo. Os padrões de empilhamento estratal (progradacional, agradacional, degradacional e retrogradacional) independem da escala e dos mecanismos de controle. A abordagem baseada nos processos sedimentares para elaborar a análise estratigráfica segundo os princípios da estratigrafia de sequências possibilita o entendimento do padrão de distribuição de sedimentos durante a evolução das bacias sedimentares, bem como a predição da ocorrência de associações de fácies deposicionais além dos pontos de controle. Por este motivo, a estratigrafia de sequências é um método de análise estratigráfica aplicado a sistemas deposicionais clásticos, carbonáticos e evaporíticos em bacias sedimentares formadas nos mais diversos contextos tectônicos (Catuneanu, 2006, 2019, 2022; Magalhães et al., 2020, 2021).

A escala da análise estratigráfica pode ser regional (denominada de baixa resolução e geralmente baseada em dados sísmicos) ou local (denominada de alta resolução, abaixo da resolução sísmica e geralmente baseada em afloramentos, testemunhos ou perfis de poços). Na alta resolução, os padrões de empilhamento são reconhecidos pela sucessão vertical de associações de fácies. Quatro critérios são utilizados para identificar uma sequência de alta frequência: i) padrão T-R interno típico; ii) recorrência vertical da assinatura do padrão de empilhamento de cada hierarquia; iii) tendência no arranjo vertical dos padrões de empilhamento que agrupam sequências de alta frequência em sequências da hierarquia imediatamente superior; iv) mapeabilidade dos padrões de empilhamento e das superfícies limitantes em cada hierarquia considerada (Magalhães et al., 2020; Fragozo et al., 2021).

6.1. Análise estratigráfica de sucessões eólicas (Fm Mangabeira)

O afloramento apresenta uma sucessão sedimentar eólica com notável ciclicidade de estratos arenosos e pelíticos. Os elementos arquiteturais são facilmente reconhecidos no afloramento a partir das litologias, estruturas sedimentares e fácies GPR (dunas, lençóis de areia e depósitos de inundação; Fig. 11), organizados em diversos ciclos deposicionais (Fig. 12; Souza, 2012; Bállico et al., 2017).

Fig. 11. Fotomontagem do afloramento da Fm Mangabeira na cidade de Seabra (afloramento 1 das Figs. 1 e 2) com uma linha GPR (400 MHz). Os estratos arenosos são ciclicamente limitados por estratos pelíticos com notável continuidade em subsuperfície (Magalhães et al., 2017).

Fig. 12. Seção colunar do afloramento da Fm Mangabeira em Seabra (afloramento 1 das Figs. 1 e 2). Notar os ciclos deposicionais de aumento e diminuição de umidade para o topo (Souza, 2012).

O desafio neste afloramento consiste em reconhecer os elementos arquiteturais e seu padrão de empilhamento, interpretar as superfícies estratigráficas e estabelecer a ciclicidade de maior frequência. Com a integração das seções colunares levantadas, os participantes elegem as superfícies estratigráficas e identificam os tratos de sistemas da hierarquia imediatamente superior. Essa análise culmina com a discussão do zoneamento de reservatórios eólicos análogos e das estratégias a serem adotadas para otimizar a produção e o fator de recuperação de óleo.

6.2. Análise estratigráfica de sucessões fluviais, estuarinas e marinhas rasas (Sequência Tombador)

A discordância SU1 marca o limite do preenchimento entre duas bacias distintas do tipo *sag* intracratônico: a Bacia Mangabeira/Açuruá e a Bacia Tombador (Magalhães et al., 2016). O preenchimento de uma fase tectônica de uma bacia consiste numa sequência deposicional de 1ª ordem e a sua subdivisão consiste em sequências de 2ª ordem (Catuneanu 2006, 2022). A sequência de 1ª ordem denominada de Sequência Middle Espinhaço I (MEI) é representada pelo Grupo Paraguaçu. A Sequência Middle Espinhaço II (ME-II) está representado pela Fm Tombador e é limitada na base pela discordância subaérea SU1 e no topo pela discordância subaérea SU8. O hiato associado a estas discordâncias é de aproximadamente 100 Ma e 300 Ma, respectivamente (Figs. 9 e 15; Magalhães et. al., 2016).

A discordância SU1 é facilmente mapeada no modelo digital do terreno (Fig. 13), na falésia da Serra do Mucugezinho (a primeira que forma os morros 3 Irmãos, Fig. 14), no Morro do Pai Inácio e no afloramento da Ponte (Figs. 1 e 2).

Fig. 13. Modelo digital do terreno (SRTM) e a discordância SU1 (em vermelho) entre as formações Tombador e Açuruá. Tais unidades são reconhecidas por apresentar fotofácies distintas, calibradas por descrição no campo. Vista para o Sul, a partir do afloramento 4 das Figs. 1 e 2.

Fig. 14. Discordância SU1 (seta vermelha) entre as formações Açuruá e Tombador na Serra do Mucugezinho. Vista Sul, para o Vale do Capão, a partir da BR-242 (afloramento 4 das Figs. 1 e 2). A Serra do Mucugezinho é a primeira que forma os 3 Irmãos.

A Sequência ME-II é composta por duas sequências de 2ª ordem separadas pela discordância subaérea SU6: a sequência Inferior e a Superior (Fig. 15). De fato, a SU6 separa dois contextos deposicionais distintos. A sequência Inferior é caracterizada por sedimentação fluvial, estuarina e marinha rasa. Em termos litoestratigráficos, esta unidade é representada pela Formação Tombador Inferior. Já a sequência Superior registra exclusivamente sedimentação continental de depósitos de leques aluviais (Fig. 16), fluviais e eólicos. Em termos litoestratigráficos, esta unidade é representada pela Formação Tombador Superior.

A regressão generalizada representada pelos depósitos continentais da sequência Superior de 2ª ordem resultou de uma reorganização tectônica que expandiu os limites originais da Bacia Tombador (Bállico, 2012; Guadagnin et al., 2015a). A reorganização tectônica modificou o contexto deposicional e o padrão de dispersão de sedimentos. Portanto, a SU6 é uma superfície estratigráfica que subdivide o preenchimento da Bacia Tombador, e por isso separa sequências deposicionais de 2ª ordem (Fig. 15; Magalhães et al., 2016).

A sequência Inferior de 2ª ordem aflora e mantém o relevo elevado na região em torno do eixo do anticlinal do Pai Inácio (Figs. 7, 13 e 14). A sequência Superior de 2ª ordem ocorre em ambos os flancos do anticlinal em contato discordante e sobreposto pela sequência Espinhaço Superior de 1ª ordem (EU; Figs. 15 e 17).

Datum: base da seção pelítica Fm. Caboclo

Fig. 15. Seção estratigráfica strike deposicional. A sequência de 1ª ordem ME-II (preenchimento da bacia sag Tombador) é limitada na base e no topo pelas discordâncias subaéreas SU1 e SU8, respectivamente. A discordância subaérea SU6 divide a Sequência ME-II em duas sequências de 2ª ordem. A discordância SU6, na base dos depósitos continentais sobre estratos estuarinos e marinhos rasos, marca o basculamento tectônico que ampliou os limites iniciais da Bacia Tombador e resultou numa regressão generalizada (Bállico, 2012; Magalhães et al., 2016). É notável que os conglomerados diamantíferos (Lavras) somente ocorrem na Sequência de 2ª ordem na parte superior da Fm Tombador (Fig. 16). Datações radiométricas segundo Guadagnin et al., 2015 (Fig. 9).

Fig. 17. A discordância SU8 é reconhecida no flanco leste do anticlinal do Pai Inácio (seta vermelha) na cidade de Lençóis. Note as pessoas sobre uma camada de conglomerado da sequência Superior de 2ª ordem e o solo vegetado devido ao intemperismo dos estratos da sequência Espinhaço Superior de 1ª ordem (neste local representada pela Fm Caboclo).

Fig. 16. Depósitos de leques aluviais (reconhecidos informalmente como Conglomerado Lavras e fonte dos diamantes da Chapada Diamantina) marcam a deposição da sequência de 2ª ordem da porção superior da Fm Tombador (Magalhães et al., 2016).

O Morro do Pai Inácio apresenta 125 m de exposição vertical da sequência Inferior de 2ª ordem (Fig. 18). Esta porção do Morro do Pai Inácio representa a parte da sequência Inferior de 2ª ordem inferior assentada sobre a discordância SU1 com os estratos deltaicos da sequência ME-I, neste local representada pela Fm Açuruá.

A sequência Inferior de 2ª ordem é caracterizada por ciclos transgressivos-regressivos (T-R) de 3ª ordem. Tais ciclos representam sequências de 3ª ordem e seus tratos de mar baixo, transgressivo e de mar alto, os quais são caracterizados por depósitos fluviais, estuarinos e marinhos rasos, respectivamente. Por sua vez, os tratos de sistemas de 3ª ordem são formados por sequências genéticas de 4ª ordem que definem o zoneamento dos reservatórios na escala deste afloramento. Esta ciclicidade é trabalhada com mais detalhe neste curso (Fig. 19).

Fig. 18. O Morro do Pai Inácio expõe boa parte da sequência Inferior de 2ª ordem, assentada sobre a discordância SU1 (linha vermelha). Notar as diversas superfícies sub-horizontais que compartimentam esta sequência. O perfil GR foi levantado com 20 cm de espaçamento, igual ao utilizado na aquisição em poços petrolíferos (Magalhães et al., 2016).

Fig. 19. A sequência Inferior de 2ª ordem contém sequências deposicionais de 3ª ordem, as quais contém sequências genéticas de 4ª ordem. Estas definem o zoneamento na escala deste afloramento (Magalhães et al., 2016; Fragoso et al., 2020).

A discordância SU1 está exposta e é facilmente acessada no afloramento da Ponte (Fig. 20). Vale destacar que no Morro do Pai Inácio e no afloramento da Ponte, depósitos estuarinos (transgressivos) da sequência ME-II estão assentados diretamente sobre a discordância SU1. Isto indica que a superfície SU1 está superimposta

por uma superfície de ravinamento por marés (TRS) e que o trato de mar baixo de 3ª ordem não foi preservado nestes locais (Figs. 9, 19, 20 e 21).

Fig. 20. A discordância SU1 no afloramento da Ponte. Note a mudança da paleocorrente através da discordância: para leste (abaixo, barras de acreção longitudinal, Fm Açuruá) e para oeste (acima, barras de marés com estratificação cruzada, Fm Tombador).

Fig. 21. A discordância SU1 superimposta pela TRS entre depósitos estuarinos e deltaicos (formações Tombador e Açuruá, respectivamente), como visto na linha GPR 400 MHz no afloramento da Ponte. Neste local, o trato de sistemas de mar baixo não ocorre. As superfícies estratigráficas de alta resolução são representadas pelas cores vermelha (discordância subaérea, SU), azul (ravinamento por maré - TRS) e verde (máxima inundação; Magalhães et al., 2017).

A reconstrução paleogeográfica ao tempo do final do trato transgressivo mais antigo de 3ª ordem explica a mudança do contexto deposicional e a mudança dos depocentros através da discordância SU1 (Fig. 22).

Fig. 22. Mapas paleogeográficos baseados nos tratos de sistemas de 4ª ordem são representativos das mudanças dos contextos deposicionais através da discordância SU1: um sistema (deltaico) regressivo é registrado na porção superior da sequência ME-I, enquanto sistemas transgressivos (marinho raso, estuarino, costeiro e continental) são documentados na porção inferior da sequência ME-II de 1ª ordem (Magalhães et al., 2015, 2016).

O padrão de empilhamento demonstrado pela recorrência vertical dos elementos arquiteturais é reconhecido a partir das seções colunares levantadas pelos participantes, com o apoio das linhas GPR e ortofotos dos afloramentos. As sequências de 4ª ordem são então definidas pelo padrão T-R interno, sua recorrência vertical, a análise das tendências dos ciclos T-R para identificar a hierarquia imediatamente superior e a mapeabilidade dos padrões de empilhamento e suas superfícies limitantes (Magalhães et al., 2020; Fragozo et al., 2021). As sequências de 4ª ordem compõem os tratos de sistemas das sequências de 3ª ordem (Fig. 19). A identificação das superfícies candidatas a pertencerem a 3ª ordem decorre das discussões durante a apresentação das seções colunares pelos participantes no campo e a integração das seções de todos os grupos no hotel. Neste contexto também se discute a presença ou não de sequências de 5ª ordem.

O refinamento estratigráfico alcançado ao identificar e correlacionar sequências de 4ª ordem possibilita discussões sobre o zoneamento e caracterização de reservatórios. Os exercícios realizados durante o curso reforçam o método da estratigrafia de sequências de alta resolução e sua aplicação na indústria do petróleo. Ao final de cada exercício, estabelece-se um momento propício para discutir estratégias objetivando orientar a produção dos melhores reservatórios em campos novos ou otimizar a produção e aumentar o fator de recuperação final de óleo em campos maduros. Merece destaque o exercício de zoneamento de reservatórios e a identificação de uma zona com óleo e pressão original em um campo maduro terrestre brasileiro. A revisão do zoneamento dos reservatórios e a identificação de zonas ainda não drenadas orientou as operações de *workover* e adensamento da malha de poços visando o *target-oil*, o que promoveu o rejuvenescimento deste campo com incremento da produção e do fator de recuperação. Este exemplo real demonstra o ganho obtido

através da estratigrafia de sequências de alta resolução e estimula sua aplicação nos campos sob responsabilidade dos participantes.

7. Considerações finais

Este é um curso de campo, metodológico e prático, que se fundamenta no reconhecimento de padrões de empilhamento, na identificação de superfícies estratigráficas e tratos de sistemas, e no ordenamento hierárquico de sequências estratigráficas, desde o preenchimento de uma fase tectônica de uma bacia (unidade de 1ª ordem) até o zoneamento de reservatórios em alta frequência (unidades de 4ª ordem na área de estudo).

Partindo da premissa de “aprender fazendo”, este curso proporciona o refinamento de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades em análise estratigráfica baseado no estado da arte da estratigrafia de sequências. A utilização de MVAs para integrar diversos dados com os perfis sedimentológicos levantados pelos participantes possibilita propor e testar interpretações utilizando modelos virtuais 3D, similar à prática corrente na indústria e academia.

A estratigrafia de alta resolução é o paradigma atual da geologia de reservatórios. A exposição dos participantes a situações reais e concretas ao longo do curso facilita sua compreensão e encoraja a aplicação nas suas rotinas de trabalho. Desta forma, o *Curso de Campo em Estratigrafia de Sequências (Chapada Diamantina, Bahia) – do preenchimento da bacia até o zoneamento dos reservatórios* consiste numa oportunidade única de treinamento, troca de experiência e aprendizado, talvez sem igual no mundo.

8. Agradecimentos

O *Curso de Campo de Estratigrafia de Sequências (Chapada Diamantina, Ba): do preenchimento da bacia até o zoneamento dos reservatórios* é uma iniciativa da Magalgeoconsulting para a comunidade científica. Dados obtidos em diversos projetos de pesquisa (patrocinados pela Petrobras a partir de 1997 e que resultaram em diversas dissertações de mestrado, teses de doutorado e artigos) e os modelos virtuais dos afloramentos (levantados e interpretados pela Magalgeoconsulting a partir de 2021) foram incorporados ao curso no seu formato atual. O método aplicado foi desenvolvido pelos profissionais da Escola Petrobras de Estratigrafia de Sequências de Alta Resolução. Este Guia, portanto, pode ser utilizado pela Petrobras a qualquer tempo.

Dentro do universo de profissionais que colaborou com a construção do conhecimento consolidado neste curso, e antecipadamente pedindo desculpas por não ser possível nomear a todos, agradecemos a Carlos Daniel Arregui e Ednilson Bento Freire representando todos os profissionais da Petrobras. Também agradecemos a equipe da UFRN que levantou as linhas GPR, a equipe da UNIPAMPA que produziu os MVA's e a Gustavo Barros pela aquisição das fotografias, vídeos e elaboração das figuras.

9. Referências Bibliográficas

Alkmim, F.F. 2004. O que faz de um cráton um cráton? O cráton de São Francisco e as revelações Almeidianas ao delimitá-lo. In: Mantoso-Neto, V., Bartorelli, A., Carneiro, C.D.R., Brito Neves, B.B.B. (Eds) Geologia do continente Sul-Americano: evolução da obra de Fernando Flávio Marques de Almeida. São Paulo. pp. 17-35.

- Almeida, F.F.M. 1977. O Cráton do São Francisco. *Revista Brasileira de Geociências*, 7(4): 349 - 364. São Paulo.
- Babinski, M., Pedreira, A.J., Neves, B.B.B. Van Schmus, W.R. 1999. Contribuição à Geocronologia da Chapada Diamantina. In: 7 Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos, Sociedade Brasileira de Geologia, Anais, 118-120.
- Babinski M., Gradim R.J., Pedrosa-Soares A.C., Alkmim F.F., Noce C.M. & Liu D. 2005. Geocronologia U-Pb (SHRIMP) e Sm-Nd de xistos verdes basálticos do Orógeno Araçuaí: Implicações para a idade do Grupo Macaúbas. *Revista Brasileira de Geociências*, 35 (4-supplement): 77-81.
- Babinski M., Vieira L. C. & Trindade R. I. F. 2007. Direct dating of the Sete Lagoas cap carbonate (Bambuí Group, Brazil) and implications for the Neoproterozoic glacial events. *Terra Nova*, 19: 401-406.
- Babinski M., Pedrosa-Soares A.C., Trindade R.I.F., Martins M., Noce C.M., Liu D. 2011. Neoproterozoic glacial deposits from the Araçuaí orogen, Brazil: Age, provenance and correlations with the São Francisco cráton and West Congo belt, *Gondwana Research* 21(2-3), 451-465.
- Bállico, M.B., 2012. Análise de fácies e sequências deposicionais em sistemas continentais e estuarinos do topo da Formação Tombador, Mesoproterozóico, Chapada Diamantina, Brasil. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 100 pp.
- Bállico, M.B., Scherer, C.M.S., Mountney, N.P., Souza, E.G., Reis, A.D., Raja Gabaglia, G.P., Magalhães, A.J.C. 2017. Sedimentary cycles in a Mesoproterozoic aeolian erg-margin succession: Mangabeira Formation, Espinhaço Supergroup, Brazil. *Sedimentary Geology* 349, 1-14.
- Barbosa, J.S.F. 1997. Síntese do conhecimento sobre a evolução geotectônica das rochas metamórficas arqueanas e paleoproterozóicas do embasamento do Cráton do São Francisco na Bahia. *Rev. Bras. Geociências* 27(3), 241–256.
- Barbosa, J.S.F., Dominguez, J.M.L. (Coord.), 1994. Mapa Geológico da Bahia: texto explicativo. Salvador, 400p.
- Barbosa, J.S.F., Sabaté, P., 2004. Archean and Paleoproterozoic crust of the São Francisco Cráton, Bahia, Brazil: geodynamic features. *Precambrian Research* 133, 1–27.
- Brito-Neves B.B., Sá J.M., Nilson A.A, Botelho N.F. 1995. A Tafrogênese Estateriana nos blocos Proterozóicos da América do Sul e processos subsequentes. *Geonomos*, 3(2):1-21.
- Brito Neves, B.B., Campos Neto, M.C., Fuck, R.A. 1999. From Rodinia to Western Gondwana: an approach to the Brasiliano-Pan African Cycle and orogenic collage. *Episodes* 22(3), 155-166.
- Campos Neto, M.C. 2000. Orogenic systems from Southwestern Gondwana. An approach to Brasiliano-Pan African Cycle and orogenic collage in Southeastern Brazil. In: Cordani, U.G., Milani, E.J., Thomaz Filho, A., Campos, D.A. (Eds) *Tectonic evolution of South America*. 31st Int. Geol. Congress. Rio de Janeiro, pp. 335-365.
- Catuneanu, O., 2006. *Principles of Sequence Stratigraphy*. Elsevier, 375 p.
- Catuneanu, O., 2019. Model-independent sequence stratigraphy. *Earth Science Reviews*. 188, 312–388.
- Catuneanu, O., 2022. *Principles of Sequence Stratigraphy*, 2nd edition. Elsevier, 486p.
- Chemale-Júnior F., Quade H., Van Schmus W.R. 1998. Petrography, geochemistry and geochronology of the Borrachudos and Santa Bárbara metagranites, Quadrilátero Ferrífero, Brazil. *Zbl. Geol. Paläont.*, 1997. p. 739-750.
- Chemale-Júnior. F., Dussin I.A., Martins M.S., Alkmim F.F., Queiroga G. 2010 The Espinhaço Supergroup in Minas Gerais: A Stenian Basin? In: 7th South American Symposium on Isotope Geology, Brasília, p. 552-555.
- Chemale-Júnior F., Dussin I., Alkmim F., Martins M.S., Queiroga G., Armstrong R., Santos M. 2011. Unravelling a Proterozoic basin history through detrital zircon geochronology: The case of the Espinhaço Supergroup, Minas Gerais, Brazil, *Gondwana Research* 22(1), 200-206.
- Cordani U.G., Iyer S.S., Taylor P.N., Kawashita K., Sato K., McReath I. 1992. Pb-Pb, Rb-Sr, and K-Ar systematic of the Lagoa Real uranium province (south-central Bahia, Brazil) and the Espinhaço Cycle (ca. 1.5-1.0 Ga). *J. South Am. Earth Sci.*, 1: 33-46.
- Cruz, S.C.P., 2004. A interação entre o Aulacógeno do Paramirim e o Orógeno Araçuaí-Oeste Congo. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. 503p.
- Cruz S.C.P., Alkmim F. F., Leite C.M.M., Evangelista H.J., Cunha J.C., Matos E C., Noce C.M., Marinho M.M. 2007. Geologia e arcabouço estrutural do Complexo Lagoa Real, Vale do Paramirim, Centro-Oeste da Bahia. *Revista Brasileira de Geociências*, 4 (suplemento), 28-146.
- Danderfer, A. 1990. Análise estrutural descritiva e cinemática do Supergrupo Espinhaço na região da Chapada Diamantina (BA). Universidade Federal de Ouro Preto. Dissertação de mestrado, 119 p.
- Danderfer A., Waele B., Pedreira A.J., Nalini H. A. 2009. New geochronological constraints on the geological evolution of Espinhaço basin within the São Francisco Cráton Brazil. *Precambrian Research*, 170: 116-128.
- Delgado, I.M., Souza, J.D., Silva, L.C., Filho, N.C.S., Santos, R.A., Pedreira, A.J., Guimarães, J.T., Angelim, L.A.A., Vasconcelos, A.M., Gomes, I.P., Filho, J.V.L., Valente, C.R., Perrota, M.M., Heineck, C.A. 2003. Geotectônica do Escudo Atlântico. In: Bizzi. L.A., Schobbenhaus, C., Vidotti, R.M. e Gonçalves, J.H. (Eds.) *Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil*. CPRM, Brasília.
- Dussin T.M., Rossi P., Dussin I.A., Charvet J. 1994. The Borrachudos Suite, Mesoproterozoic A-type granitic magmatism in the southeastern São Francisco cráton (SE Brazil). In: Annexe III, Evolution structurale de la region de l'Espinhaço Meridional, bordure sud-est du Cráton São Francisco, Brésil. Thèse Doctorat, Univ. d'Orléans, p. 1-35.
- Dussin I.A., Dussin T.M. 1995. Supergrupo Espinhaço: Modelo de evolução geodinâmica. *Geonomos*, 3: 19-26.
- Ernst, R.E., Pereira, E., Hamilton, M.A., Pisarevsky, S.A., Rodrigues, J., Tassinari, C.C.G., Teixeira, W., Van-Dunem, V., 2013. Mesoproterozoic intraplate magmatic 'barcode' record of the Angola portion of the Congo Cráton: newly dated magmatic events at 1505 and 1110 Ma and implications for Nuna (Columbia) supercontinent reconstructions. *Precambrian Research* 230, 103–118.
- Ferronato, J.P.F., Scherer, C.M.S., Drago, G.B., Rodrigues, A.G., Souza, E.G., Reis, A.D., Bállico, M.B., Kifumbi, C., Cazarin, C.L. 2021. *Precambrian Research* 361, doi.org/10.1016/j.precamres.2021.106240

- Fragoso, D.G.C., Melo, A.H., Gonçalves, L.A., Bunevich, R.B., Araujo, J.A.M., Costa, T.C., Pedrosa, C.A., Scherer, C.M.S. 2023. High-resolution sequence stratigraphy applied to reservoir characterization of the Brazilian Cretaceous pre-salt section, Campos Basin: Guidelines for geological modeling and reservoir management. *Marine and Petroleum Geology* 151, doi.org://10.1016/j.marpetgeo.2023.106203
- Fragoso, D.G.C., Kuchenbecker, M., Magalhães, A.J.C., Scherer, C.M.S., Raja Gabaglia, G.P., Strasser, A. 2022. Cyclicity in Earth sciences, quo vadis? Essay on cycle concepts in geological thinking and their historical influence on stratigraphic practices. *History of Geo- and Space Sciences* 13, 39-69, doi.org/10.5194/hgss-13-39-2022
- Fragoso, D.G.C., Raja Gabaglia, G.P., Magalhães, A.J.C., Scherer, C.M.S. 2021. Cyclicity and hierarchy in sequence stratigraphy: an integrated approach. *Brazilian Journal of Geology*, doi.org/10.1590/2317-4889202120200106
- Gonçalves-Dias T., Pedrosa-Soares A.C., Dussin I.A., Alkmim F.F., Caxito F.A., Silva L.C., Noce C.M. 2011. Idade máxima de sedimentação e proveniência do Complexo Jequitinhonha na área-tipo (Orógeno Araçuaí): primeiros dados U-Pb (LA-ICP-MS) de grãos detríticos de zircão. *Geonomos*, 19(2): 121-130.
- Grossi-Sad J.H., Chiodi C., Santos J.F., Magalhães J.M.M., Carelos P. 1990. Duas suítes graníticas do bordo sudeste do Cráton Sanfranciscano, em Minas Gerais: petroquímica e potencial metalogenético. In: *Cong Bras Geol*, 36., Anais, Natal, SBG, 4: 1836-1848.
- Gruber, L., Pimentel, M.M., Brito Neves, B.B., Armstrong, R., Fuck. R.A. 2011. Proveniência U-Pb em zircão (SHRIMP) da Formação Tombador, Grupo Chapada Diamantina, BA. *Anais do XIII Congresso Brasileiro de Geoquímica*, pp 1155-1158.
- Guadagnin, F., Chemale Jr., F., Magalhães, A.J.C., Santana, A., Dussin, I., Takehara, L., 2015a. Age constraints on crystal-tuff from the Espinhaço Supergroup – Insights into the Paleoproterozoic to Mesoproterozoic intracratonic basin cycles of the Congo- São Francisco Cráton. *Gondwana Research*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.gr.2013.10.009>
- Guadagnin, F., Chemale Jr, F., Magalhães, A.J.C., Alessandretti, L., Bállico, M.B., Jelinek, A.R. 2015b. Sedimentology, petrology and detrital zircon U-Pb and Lu-Hf constraints of Mesoproterozoic intracratonic sequences in the Espinhaço Supergroup: Implications for the Archean and Proterozoic evolution of the São Francisco Craton. *Precambrian Research* 266, 227-245.
- Inda, H.A.V., Barbosa, J.F., 1978. Texto explicativo para o mapa geológico do Estado da Bahia escala 1:1.000.000. SME/COM. Salvador, 137p.
- Jardim de Sá, E.F., Bartels, R.L., Brito Neves, B.B. & McCreath, I. 1976. Geocronologia e modelo tectomagmático da Chapada Diamantina e Espinhaço Setentrional. In: *Congresso Brasileiro de Geologia*, 29, Ouro Preto, 1976. Anais... Sociedade Brasileira de Geologia, 4: 205 - 227.
- Kröner, A., Cordani, U.G. 2003. African, Southern India and South American cratons were not part of Rodinia supercontinent: evidence from field relationships and geochronology. *Tectonophysics* 375(1-4), 325-352.
- Leite, C.M.M. 2002. A evolução geodinâmica da orogênese Paleoproterozoica nas regiões de Capim Grosso – Jacobina e Pintadas – Mundo Novo (Bahia, Brasil): metamorfismo, anatexia crustal e tectônica. Tese de Doutorado, Universidade Federal da Bahia, UFBA. 414p.
- Magalhães, A.J.C., Menezes, L., Silva, N.L., Raja Gabaglia, G.P. 2007. Modelagem geológica de alta resolução da Fm Tombador na região de Palmeiras-Lençóis, Chapada Diamantina. *Seminário Interno de Reservas e Reservatórios*, Petrobras.
- Magalhães, A.J.C., Fragoso, D.G.C., Raja Gabaglia, G.P. 2014a. Guia de Campo da Chapada Diamantina. Petrobras, 26 p.
- Magalhães, A.J.C., Scherer, C.M.S., Raja Gabaglia, G.P., Bállico, M.B., Catuneanu, O. 2014b. Unincised fluvial and estuarine systems from the Mesoproterozoic Tombador Formation, Chapada Diamantina, Brazil. *Journal of Science South America Earth Sciences* 56, 68-90.
- Magalhães, A.J.C., Scherer, C.M.S., Raja Gabaglia, G.P., Catuneanu, O. 2015. Mesoproterozoic delta systems of the Açuruá Formation, Chapada Diamantina, Brazil. *Precambrian Research* 257, 1-21.
- Magalhães, A.J.C., Raja Gabaglia, G.P., Scherer, C.M.S., Bállico, M.B., Guadagnin, F., Bento Freire, E., Silva Born, L.R., Catuneanu, O. 2016. Sequence hierarchy in the Mesoproterozoic Tombador Formation, Chapada Diamantina, Brazil. Sequence hierarchy in a Mesoproterozoic interior sag basin; from basin fill to reservoir scale, the Tombador Formation, Chapada Diamantina Basin, Brazil. *Basin Research* 28, 393-432.
- Magalhães, A.J.C., Lima-Filho, F.P., Guadagnin, F., Silva, V.A., Teixeira, W.L.E., Souza, A.M., Raja Gabaglia, G.P., Catuneanu, O. 2017. Ground penetrating radar for facies architecture and high-resolution stratigraphy: Examples from the Mesoproterozoic in the Chapada Diamantina Basin, Brazil. *Marine and Petroleum Geology* 86, 1191-1206.
- Magalhães, A.J.C., Raja Gabaglia, G.P., Fragoso, D.G.C., Bento Freire, E., Lykawka, R., Arregui, C.D., Silveira, M.M.L., Carpio, K.M.T., De Gasperi, A., Pedrinha, S., Artagão, V.M., Terra, G.J.S., Bunevich, R.B., Roemers-Oliveira, E., Gomes, J.P., Hernández, J.I., Hernández, R.M., Bruhn, C.H.L. 2020. High-resolution sequence stratigraphy applied to reservoir zonation and characterization, and its impact on production performance - shallow marine, fluvial downstream, and lacustrine carbonate settings. *Earth-Science Reviews* 210, doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103325
- Magalhães, A.J.C., Fragoso, D.G.C., Raja Gabaglia, G.P., Terra, G.J.S., Melo, A.H., Andrade, P.R.O., Guadagnin, F., Lima-Filho, F.P. 2021. Sequence stratigraphy of clastic and carbonate successions: applications for exploration and production of natural resources. *Brazilian Journal of Geology*, doi.org/10.1590/2317-4889202120210014
- Magalhães, A.J.C., Terra, G.J.S., Guadagnin, F., Fragoso, D.G.C., Menegazzo, M.C., Pimentel, N.L.A., Kumaira, S., Fauth, G., Santos, A., Watkins, D.A., Bruno, M.D.R., Ceolin, D., Baecker-Fauth, S., Gabaglia, G.P.R., Teixeira, W.L.E., Lima-Filho, F.P. 2023. Middle Jurassic multi-scale transgressive-regressive cycles: An example from the Lusitanian Basin. *The Depositional Record* 9(1), 174-202, doi.org/10.1002/dep2.223
- Martins, M. S., Karfunkel, J., Noce, C. M., Babinski, M., Pedrosa-Soares, A. C., Sial, A. N. & Lyu, D. 2008. A sequência pré-glacial do Grupo Macaúbas na área-tipo e o registro da abertura do rifte Araçuaí. *Revista Brasileira de Geociências*, 38: 768-779.
- Martins-Neto M.A., 2000. Tectonics and sedimentation in a paleo/mesoproterozoic rift-sag basin (Espinhaço basin, southeastern Brazil). *Precambrian Research*, 103: 147-173.

- Melo, A.H., Magalhães, A.J.C., Menegazzo, M.C., Fragoso, D.G.C., Florencio, C.P., Lima-Filho, F.P. 2021. High-resolution sequence stratigraphy applied for the improvement of hydrocarbon production and reserves: A case study in Cretaceous fluvial deposits of the Potiguar basin, northeast Brazil. *Marine and Petroleum Geology* 130. doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2021.105124
- Melo, A.H., Andrade, P.P.O., Magalhães, A.J.C., Fragoso, D.G.C., Lima-Filho, F.P. 2020. Stratigraphic evolution from the early Albian to late Campanian of the Potiguar Basin, Northeast Brazil: An approach in seismic scale. *Basin Research* 1-27. https://doi.org/10.1111/bre.12414
- Pedreira, A.J. 1994. O Supergrupo Espinhaço na Chapada Diamantina centro-oriental, Bahia: sedimentologia, estratigrafia e tectônica. Universidade de São Paulo, tese de doutoramento, 125 p.
- Pedreira, A.J., DE WAELE, B. 2008. Contemporaneous evolution of the Palaeoproterozoic-Mesoproterozoic sedimentary basins of the São Francisco-Congo cráton. In: Pankhurst, R.J., Trouw, R.A., Brito Neves, B.B., de Wit, M.J. (Eds.), *West Gondwana: Pre-Cenozoic correlations across the South Atlantic Region*. Geological Society, London, Special Publication 294, 33-48.
- Pedrosa-Soares, A.C. & Alkmim, F.F. 2011. How many rifting events preceded the development of the Araçuaí-West Congo orogeny? *Geonomos* 19(2), 244-251.
- Pedrosa-Soares A.C., Alkmim F.F., Tack L., Noce C.M., Babinski M., Silva L.C., Martins-Neto M. 2008. Similarities and differences between the Brazilian and African counterparts of the Neoproterozoic Araçuaí-West Congo Orogen. In: Pankhurst, J.R., Trouw, R.A.J., Brito Neves, B.B., De Wit, M.J. (eds) *West Gondwana: Pre-Cenozoic Correlations across the South Atlantic Region*. Geological Society of London, Spec. Publ., 294: 153-172.
- Pedrosa-Soares A.C., Babinski M., Noce C., Martins M., Queiroga G., Vilela F. 2011a. The Neoproterozoic Macaúbas Group (Araçuaí orogen, SE Brazil) with emphasis on the diamictite formations. In: Arnaud, E., Halverson, G. P. & Shields-Zhou, G. (eds), *The Geological Record of Neoproterozoic Glaciations*. Geological Society, London, *Memoirs*, 36: 523–534.
- Pimentel M. M., Machado N., Lobato L.M. 1994. Geocronologia U-Pb de rochas graníticas e gnáissicas da região de Lagoa Real, Bahia, e implicações para a idade da mineralização de urânio. In: *Congresso Brasileiro de Geologia*, 38, SBG, Boletim de Resumos Expandidos, p. 389-390.
- Pisarevsky, S.A., Wingate, M.T.D., Powell, C.M., Johnson, S., Evans, D.A.D. 2003. Models of Rodinia assembly and fragmentation. In: Yoshida, M., Windley, B.F., Dasgupta, S. (Eds.), *Proterozoic East Gondwana: supercontinent assembly and breakup*. Geological Society of London, Special Publication 206, 35-55.
- Renne P.R., Onstott T.C., D’Agrella-Filho M.S., Pacca I.G., Teixeira W. 1990. ⁴⁰Ar/³⁹Ar dating of 1.0–1.1 Ga magnetizations from the São Francisco and Kalahari Cratons: tectonic implications for Pan-African and Brasileiro mobile belts. *Earth Planet. Science Letters*, 101: 349–366.
- Savini, R.R., Raja Gabaglia, G.P. 1997. Curso de campo da Chapada Diamantina – Guia de campo. Petrobras, 15 p.
- Scherer, C.M.S., Magalhães, A.J.C. (Orgs.). 2013. Análise da arquitetura de fácies, geometria e heterogeneidades de sistemas siliciclásticos: o exemplo das Formações Guiné (Açuruá) e Tombador (Proterozóico), Chapada Diamantina-Ba. 190 p.
- Silva Born, L.R., 2011. A Formação Tombador na porção nordeste da Chapada Diamantina - BA: Estratigrafia, Faciologia e Ambientes de Sedimentação. Dissertação de Mestrado, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil.
- Silva, L.C., Armstrong, R., Delgado, I.M., Pimentel, M., Arcanjo, J.B., Melo, R.C., Teixeira, L.R., Jost, H., Cardoso Filho, J.M., Pedreira, L.H.M., 2002. Reavaliação da evolução geológica em terrenos pré-cambrianos brasileiros com base em novos dados U-Pb SHRIMP, Parte I: Limite central do cráton do São Francisco. *Revista Brasileira de Geociências* 33, 501-522.
- Silva L.C., Pedrosa-Soares A.C., Teixeira L.R., Armstrong R. 2008. Tonian rift-related, A-type continental plutonism in the Araçuaí Orogen, eastern Brazil: New evidence for the breakup of the São Francisco–Congo Palecontinent. *Gondwana Research*, 13: 527-537.
- Silveira, E.M., Söderlund, U., Oliveira, E.P., Ernst, R.E., Menezes Leal, A.B., 2013. First precise U–Pb baddeleyite ages of 1500 mafic dykes from the São Francisco Cráton, Brazil, and tectonic implications. *Lithos* 174, 144–156.
- Souza, E.G., 2012. Arquitetura de fácies e evolução estratigráfica dos depósitos eólicos da Formação Mangabeira, Supergrupo Espinhaço - BA. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- Souza, E.G., Scherer, C.M.S., Reis, A.D., Bállico, M.B., Ferronato, J.P.F., Bofill, L.M.B., Kifumbi, C. 2019. Sequence stratigraphy of the mixed-wave-tidal-dominated Mesoproterozoic sedimentary succession in Chapada Diamantina Basin, Espinhaço Supergroup – Ne/Brazil. *Precambrian Research* 327, 103-120.
- Souza, E.G., Scherer, C.M.S., Chemale Jr, F., Bállico, M.B., Reis, A.D., Rosseti, L.M.M. 2019a. Paleoenvironment and age constraints of Paleoproterozoic alluvial fans in the Sao Francisco Cráton, Brazil. *Journal of South America Earth Sciences* 91, 173-187.
- Tack L., Wingate M.T., Liégeois J.-P., Fernandez-Alonso M., Deblond A. 2001. Early Neoproterozoic magmatism (1000-910 Ma) of the Zadinian and Mayumbian Groups (Bas-Congo): onset of Rodinian rifting at the western edge of the Congo cráton. *Precambrian Research*, 110: 277-306.
- Teixeira W., Kamo S.L., Arcanjo J.B.A. 1997. U–Pb zircon and baddeleyite age and tectonic interpretation of the Itabuna alkaline suite, São Francisco Cráton, Brazil. *Journal of South America Earth Sciences*, 10: 91–98.
- Thiéblemont D., Prian J.P., Goujou J.C., Boulingui B., Ekogha H., Kassadou A.B., Simo-Ndounze S., Walemba A., Prétat A., Theunissen K., Cocherie A., Guerrot C. 2011. Timing and characteristics of Neoproterozoic magmatism in SW-Gabon: First geochronological and geochemical data on the West-Congolian orogen in Gabon (SYSMIN project, Gabon 2005-2009). In: 23 Colloquium of African Geology, posters and abstracts.
- Turpin L., Maruèjol P., Cuney M. 1988. U-Pb, Rb-Sr and Sm-Nd chronology of granitic basement, hydrothermal albitites and uranium mineralization, Lagoa Real, South Bahia, Brazil. *Contrib. Mineral. Petrol.*, 98: 139-147.
- Uhlein A., Trompette R., Egydio-Silva M. 1998. Proterozoic rifting and closure, SE border of the São Francisco Cráton, Brazil. *Journal of South American Earth Sciences*, 11: 191-203.

ANEXO: Localização dos Afloramentos

Afloramento 1: Cerca de 300m de extensão com depósitos eólicos cíclicos.

Atividade: descrição e análise estratigráfica

Localização: Rodovia BR-242, 2 km a oeste da cidade de Seabra (12°25'50''S / 41°47'05''W)

Unidade: Fm. Mangabeira.

Afloramento 2: Cerca de 50m de extensão com depósitos periglaciais.

Atividade: visita para observação de alguns depósitos glaciais, com destaque para o seixo pingado.

Localização: Rodovia BR-242, 3,2 km a oeste do entroncamento para a cidade de Palmeiras (12°27'33''S / 41°37'03''W)

Unidade: Fm. Bebedouro.

Afloramento 3: O Morro do Pai Inácio (1.120 m de altitude) tem cerca de 250 m de altura, dos quais 125 m de rocha exposta da Fm Tombador. Os 50 m superiores são facilmente atingíveis através de uma estrada de terra e, daí, a partir de uma trilha até o topo do morro.

Atividade: 1- Utilização de ortofotos para identificação de sistemas deposicionais, padrão de empilhamento, superfícies estratigráficas e sequências deposicionais de 3ª ordem. Interpretação da sequência de 3ª ordem que ocorre no topo do Morro. 2- Descrição e análise estratigráfica em 3 e 4ª ordens da porção superior, ao longo da triha até o topo do Morro. Comparação com a interpretação pré-descrição.

Localização: Rodovia BR-242 (Morro do Pai Inácio, 12°28'10''S / 41°27'21''W)

Unidade: Fm. Tombador.

Afloramento 4: Marco geodésico da Bahia. Situado no eixo do anticlinal do Pai Inácio, a vista para o Sul proporciona a visão da dobra e a identificação da SU1, que separa duas sequências de 1ª ordem representadas pelas formações Açuruá (abaixo) e Tombador (acima).

Atividade: Visita para contextualização regional das sequências a serem estudadas.

Localização: Rodovia BR-242, ponte sobre o Rio Mucugezinho (12°27'55''S / 41°27'29''W).

Unidade: Fm. Tombador.

Afloramento 5: Discordância SU1, alguns metros a oeste da cabeceira da ponte sobre o Rio Mucugezinho.

Atividade: Visita para contextualização local. A discordância SU1 é reconhecida no contato entre elementos arquiteturais deltaicos (barras longitudinais progradando para Leste de canais distributários da Fm Açuruá) e estuarinos (barras de marés com estratificações cruzadas para Oeste da Fm Tombador). A discordância assegura que o afloramento 6 exibe sucessões basais das sequências a serem estudadas.

Localização: Rodovia BR-242, ponte sobre o Rio Mucugezinho (12°28'12''S / 41°26'36''W).

Unidade: Fm. Tombador.

Afloramento 5 - continuação: Sucessões estuarinas, marinhas rasas e fluviais alguns metros a leste da cabeceira da ponte sobre o Rio Mucugezinho.

Atividade: Descrição das fácies e elementos arquiteturais, identificação dos padrões de empilhamento, ajuste da interpretação feita no ortofoto na tarde anterior, identificação de superfícies estratigráficas e de sequências deposicionais de 4ª ordem. Identificação da SU2, na base de estratos fluviais ao final do dia.

Localização: Rodovia BR-242, ponte sobre o Rio Mucugezinho (12°28'12''S / 41°26'36''W).

Unidade: Fm. Tombador.

Afloramento 6: Sucessões estuarinas com cerca de 200 m de extensão, em frente à Barraca do Pelé.

Atividade: Visita para reconhecimento de elementos arquiteturais estuarinos e posicionamento estratigráfico, comparando com as sequências interpretadas no ortofoto do Morro do Pai Inácio.

Localização: Rodovia BR-242 (12°27'58''S / 41°26'05''W).

Unidade: Fm. Tombador.

Afloramento 6 - continuação: Depósitos fluviais, alguns metros a leste da Barraca do Pelé.

Atividade: Visita para reconhecimento de estratos fluviais e posicionamento estratigráfico, comparando com as sequências interpretadas no ortofoto do Morro do Pai Inácio.

Localização: Rodovia BR-242 (12°27'53''S / 41°25'46''W).

Unidade: Fm. Tombador.

Afloramento 7: Sucessões estuarinas com cerca de 200 m de extensão do afloramento Mengão..

Atividade: Visita para reconhecimento de elementos arquiteturais estuarinos e posicionamento estratigráfico, comparando com as sequências interpretadas no ortofoto do Morro do Pai Inácio.

Localização: Rodovia BR-242 (12°27'49''S / 41°25'36''W).

Unidade: Fm. Tombador.

Afloramento 7 - continuação: Depósitos fluviais, alguns metros a oeste da Placa Hotel.

Atividade: Visita para reconhecimento de estratos fluviais e posicionamento estratigráfico, comparando com as sequências interpretadas no ortofoto do Morro do Pai Inácio.

Localização: Rodovia BR-242 (12°27'46''S / 41°25'28''W).

Unidade: Fm. Tombador.

Afloramento 8: Sucessões estuarinas com cerca de 20 m de extensão, em frente à Placa Hotel.

Atividade: Visita para reconhecimento de elementos arquiteturais estuarinos e posicionamento estratigráfico, comparando com as sequências interpretadas no ortofoto do Morro do Pai Inácio.

Localização: Rodovia BR-242 (12°27'45''S / 41°25'27''W).

Unidade: Fm. Tombador.

Afloramento 9: Depósitos fluviais, alguns metros a leste da Placa Hotel.

Atividade: Visita para reconhecimento de estratos fluviais e posicionamento estratigráfico, comparando com as sequências interpretadas no ortofoto do Morro do Pai Inácio.

Localização: Rodovia BR-242 (12°27'44''S / 41°25'14''W).

Unidade: Fm. Tombador.

Afloramento 10: Sucessões fluviais ao longo do leito do Rio Mucugezinho.

Atividade: Caminhada em direção a Barraca do Loro, para reconhecimento de elementos arquiteturais fluviais e eólicos e posicionamento estratigráfico, comparando com as sequências interpretadas no ortofoto do Morro do Pai Inácio.

Localização: Leito do Rio Mucugezinho entre a Toca da Rita e a Barraca do Loro (12°27'38''S / 41°25'10''W).

Unidade: Fm. Tombador.

Afloramento 10 - continuação: Depósitos fluviais, eólicos e fluviais com influência de marés, alguns metros a leste da Barraca do Loro ao longo da BR-242.

Atividade: Visita para reconhecimento de elementos arquiteturais e posicionamento estratigráfico, comparando com as sequências interpretadas no ortofoto do Morro do Pai Inácio.

Localização: Rodovia BR-242 (12°27'49''S / 41°25'06''W).

Unidade: Fm. Tombador.

Afloramento 11: Depósitos conglomeráticos, alguns metros a leste da Barraca do Loro ao longo da BR-242.

Atividade: Vista a partir da BR-242 para reconhecimento de depósitos conglomeráticos e posicionamento estratigráfico, comparando com as sequências interpretadas no ortofoto do Morro do Pai Inácio.

Localização: Rodovia BR-242 (12°28'00''S / 41°24'56''W).

Unidade: Fm. Tombador.

Afloramento 12: Depósitos conglomeráticos ao longo do Rio Lençóis na área conhecida como Serrano. Atualmente a área faz parte do Parque da Muritiba.

Atividade: Vista para reconhecimento de depósitos de leques aluviais e evidências do garimpo de diamante. Esta unidade pertence a sequência de 2ª ordem da porção superior da Fm Tombador.

Localização: Leito do Rio Lençóis (12°33'50''S / 41°23'53''W).

Unidade: Fm. Tombador, conglomerado Lavras.

Afloramento 13: Depósitos eólicos expostos na margem sudoeste do Rio Lençóis. A duna foi pioneiramente reconhecida pelo geólogo Rodi Ávila Medeiros, por isso seu nome o homenageia como Duna do Rodi.

Atividade: Vista para reconhecimento de depósitos eólicos associados a leques aluviais e estratos fluviais da sequência de 2ª ordem da porção superior da Fm Tombador. Última atividade de campo do curso.

Localização: Leito do Rio Lençóis (12°33'33''S / 41°24'17''W).

Unidade: Fm. Tombador.